

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Ахмедова Дилором Бахрамовна

старший преподаватель кафедры

«Гуманитарные науки»

Национальный исследовательский университет

«Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

<https://doi.org/>

Аннотация: в статье рассмотрено значение процесса цифровизации в современном образовательном процессе. Проанализированы общие положительные и отрицательные стороны данных инноваций. Подведены итоги и сделаны логические выводы.

Ключевые слова: цифровизация, компетентности, компьютеризация, цифровая среда, технологии.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida raqamlashtirishning ahamiyati o'rganiladi. Ushbu innovatsiyalarning umumiy ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilinadi. Xulosalar umumlashtiriladi va mantiqiy xulosalar chiqariladi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, kompetensiyalar, kompyuterlashtirish, raqamli muhit, texnologiyalar.

Abstract: The article examines the significance of the digitalisation process in the modern educational process. The general positive and negative aspects of these innovations are analysed. The results are summarised and logical conclusions are drawn.

Key words: digitalisation, competencies, computerisation, digital environment, technology.

На сегодняшний день, мы можем наблюдать, что большое количество обучающихся являются «цифровыми продуктами». С самого раннего детства они постоянно взаимодействуют с новыми технологиями и различными цифровыми устройствами. Но если говорить об образовательных цифровых технологиях, то это не просто гаджеты, это средства, которые упрощают процесс взаимодействия учащихся с учителем, повышают результативность детей, и, как следствие, качество обучения и т. Д.

Отметим, что показатели готовности к обучению, и, самое главное, мотивации современных школьников находятся на довольно низком уровне, вследствие того, что современным педагогам приходится конкурировать с большим количеством гаджетов, отвлекающих детей: телефоны, ноутбуки, планшеты и т. Д.

Как мы видим, цифровые технологии с одной стороны очень полезны, а с другой усложняют процесс обучения. Это и приводит нас к необходимости рассмотрения положительных и отрицательных черт цифровизации образования [1].

В частности, рассматривая положительные стороны процесса цифровизации и компьютеризации образовательного процесса, можно отметить:

1. Новые цифровые технологии дают возможность увеличения образовательного экспериментального поля, причем с быстрым получением обратной связи и рефлексии. Гаджеты позволяют более активно вовлекать детей в учебный процесс, при помощи создания новых методов и моделей обучения при помощи информационных технологий.

Подобные возможности приводят к улучшению результативности. К примеру, педагог может проводить онлайн-тестирование, что в разы ускоряет процесс его

оформления, проведения и анализа (в свою очередь, такая форма контроля знаний позволит решить вопрос с «наполняемостью оценок»). Кроме того, цифровизация позволяет ученикам получать доступ к любому электронному учебнику или же ресурсу, то есть не обязательно иметь обычный учебник и носить таких по 5-6 в каждый день, до- статочно будет просто телефона.

2. Новые технологии и гаджеты позволяют наиболее успешно вовлекать в учебную деятельность большее количество учащихся, за счет эффективного вовлечения застенчивых и не уверенных в себе детей, которые посредством различных онлайн-тестирований и онлайн-опросов могут без страха вы- полнять учебные задания. Кроме того, онлайн-мониторинг качества усвоения материала позволяет в кратчайшие сроки получать обратную связь о доступности тех или иных заданий. Подобный анализ помогает найти «слабости» каждого ученика и выработать траекторию ее решения, адаптированную под того или иного ребенка [2].

3. Существует множество ресурсов для организации продуктивной учебной деятельности уча- щихся. В приложениях для мобильных платформ и электронных книгах нет недостатка в инструментах, которые существенно меняют организацию учебной деятельности. Некоторые технологические устрой- ства используют различные типы стимулов и помогают усваивать информацию в процессе обучения, используют соревновательные сценарии для распределения баллов и наград, чтобы сделать процесс обучения более увлекательным и привлекательным. Важным условием использования этих технологи- ческих устройств является достижение целей обучения.

Некоторые мобильные платформы и электронные книги включают ролевые игры, которые дают учащимся возможность обсудить факты и темы, касающиеся, например, исторических личностей или научных концепций. Игровые технологии также помогают внести здоровую конкуренцию в процесс обу- чения. Современные автоматизированные системы обучения могут быть очень полезны для организа- ции продуктивной учебной деятельности и обеспечения реалистичной оценки успеваемости отдельных учащихся.

4. Новые технологии помогают учителям автоматизировать ряд однотипных и утомляющих за- дач. Данная возможность позволяет учителям упрощать свой трудовой процесс, а также экономить время, благодаря снижению рутинной и однотипной нагрузки. К подобным показателям можно отнести: проверку различных тестов, выставление оценок, заполнение журналов, контроль посещаемости и т. п. Также новые технологии позволяют определять индивидуальные особенности каждого ученика, что способствует конструированию правильного подхода к детям.

5. Еще одним из важнейших преимуществ цифровизации является возможность быстрого актуа- лизации имеющихся сведений. Печатные издания учебников и учебных пособий могут не обновляться несколько лет, в то время как электронные версии обновляются моментально. Кроме того, подобного рода информация может добавляться и самими учениками, что позволит им делать краткие и понятные заметки. При этом, стоит помнить, что современные технические достижения позволяют развивать ин- тернет-коммуникацию между учащимися, что также говорит о положительной стороне процесса цифро- визации образования [3].

6. Технологическая грамотность - это жизненный навык и важная форма компетентности. Циф- ровая грамотность - это нечто большее, чем «индивидуальные технологические навыки». Это глубокое понимание цифровой среды, которое позволяет интуитивно адаптироваться к новым условиям и со- здавать контент совместно с другими учащимися. Создание презентаций, умение находить достовер- ные онлайн-источники, соблюдать соответствующий онлайн-этикет и т. д. - это жизненные навыки, ко- торые учащиеся могут освоить в классе и которые будут полезны всем детям на

протяжении всей их жизни. Цифровые навыки могут помочь образовательным учреждениям не только повысить качество обучения, но и обеспечить актуальность результатов обучения с течением времени.

Однако, несмотря на довольно длинный список положительных характеристик процесса цифровизации образования, у данного процесса есть и ряд «минусов», которые следует осветить:

1. Технологии могут очень сильно отвлекать от учебы, снижая их мотивированность к учебному процессу. Однако, стоит отметить, что в таком случае требуется грамотная работа со стороны педагогов, которые должны правильно организовать и скоординировать ученика, чтобы он мог с пользой использовать те или иные гаджеты.

2. Цифровые нововведения снижают социализацию индивидов, так как более застенчивые дети могут перестать общаться со своим окружением, находя новые знакомства в сети, которые могут быть опасны. Отметим, что именно из-за этого фактора, многие педагоги негативно относятся к цифровизации образования. Однако если задания поставлены таким образом, что позволяют использовать технологические инструменты, устные презентации и групповое сотрудничество, дети будут активно взаимодействовать друг с другом [4].

Технология - это инструмент, который может значительно повысить эффективность обучения, но она не является самоцелью. Современный учитель должен уметь грамотно его использовать, контролировать и знать его преимущества.

3. Технологии могут склонять людей к обману и уклонению от выполнения домашнего задания. Учащиеся всегда находили способы избежать выполнения домашнего задания, а цифровые технологии делают это еще проще: от копирования и использования чужих работ до покупки готовых эссе или презентаций в Интернете. Учителя всегда могут разработать задания и тесты так, чтобы минимизировать риски. Например, если контрольная работа носит открытый характер, то есть позволяет использовать технологии для поиска актуальной информации и переключает внимание на решение задач с использованием этих технологий, учитель может проверить не только понимание учениками материала, но и их умение работать с информацией. Многие программы позволяют подбирать индивидуальные задания для каждого ученика, который бессознательно концентрирует внимание на собственной работе, а не на поиске решений в чужих тетрадях или в Интернете.

4. Учащиеся не могут иметь равные возможности и равный доступ к новым технологиям. Для некоторых проблемой является даже приобретение телефона, что уж говорить о планшете или же компьютере. Правда, справедливости ради, отметим, что и эта проблема решается довольно просто - организацией совместной работы в классе, когда несколько учеников могут работать с одним электронным устройством. Технология не должна быть ни центральной частью учебного процесса, ни барьером.

5. Качество источников в Интернете оставляет желать лучшего. Интернет - это благословение и проклятие. Ваши учащиеся могут выиграть, если будут уметь отличать хорошие источники от ненадежных. Учебные заведения могут создать список электронных учебных ресурсов, информации, которой дети могут доверять, использовать, копировать и адаптировать [5].

Подводя итог, стоит отметить, что процесс цифровизации образования, на сегодняшний день, не доведен до идеала, мы можем наблюдать перегибы на местах, причем как чрезмерное включение в программу самостоятельной работы с источниками информации, так и практически полное сведение к минимуму работы с информационными технологиями. Компьютеризация образовательного процесса имеет как положительные, так и отрицательные стороны, однако недостатки, практически

полностью, при грамотном подходе, нивелируются достоинствами. Можно с уверенностью сказать, что за цифровыми технологиями будущее, которое обязательно кардинально изменит подходы к системе обучения.

Список источников:

1. Матвиенко С.В., Васильева Е.В. Образование XXI: плюсы и минусы цифрового образования // Образование и Право. 2022. №1. С. 165-170.
2. Абдуллаев С.Г. Оценка эффективности системы дистанционного обучения // Телекоммуникации и информатизация образования. 2017. №3. С. 85-92.
3. Корниенко С.А. Электронное обучение как средство реализации образовательной программы // Педагогика: традиции и инновации: материалы V Междунар. науч. конф. Челябинск: 2014. С. 175.
4. Пьянкова Н.Г., Матвиюк В.М. Влияние глобальной сети интернет на психику подростков // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2014. №30. С. 36-40.
5. Уваров А.Ю., Гейбл Э., Дворецкая И.В. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019.